

TARJIMADA ADEKVATLIK VA EKVALENTLIK MASALALARI

Asqarova Shaxnoza Kamolidinovna,

TDSHU

Tarjima nazariyasini asl ma'nodagi tilshunoslik muammosi tarkibiga kiritish joizligi ilmiy ishni kommunikativ nuqtai nazardan olib borilishini taqozo etadi. Ma'lumki, tarjima ikki yo'l bilan amalga oshiriladi –

og'zaki va yozma. Yozma tarjimada adekvatlik va ekvivalentlik masalasi muhim rol o'ynaydi. "Tarjimaning vazifasi so'z va gapning ma'nosini to'g'ri berishgina emas, balki, muallif uslubidan kelib chiqadigan eng nozik xususiyatlar: badiiy ohang, so'z, harakat va so'zlar tizmasining zamirida yashirib yotgan semantik xodisani, har muallifning so'z tanlash va jumla qurish borasidagi o'ziga xos uslubi, badiiy asarning eng muhim xossasi bo'lgan obrazlilik, har bir tovush, nuqta va vergulning badiiy funksiyasini bilib, to'g'ri ishlatishdan iborat⁶⁵". Chunonchi, sohasining mohir ustasi – tarjimon ma'lum bir asarni bir tildan ikkinchi tilga oddiygina tarjima qilib qolmay, o'zining keng imkoniyatlaridan foydalangan holda bir tilga xos lingvistik dunyoqarashni ikkinchi tilga tegishli lingvistik dunyoqarashga aylantira oladi.

X.Hamidovga⁶⁶ ko'ra, bunda nafaqat fikr aniqligi, balki ohang, marom, ya'ni badiiy asarga emotsional tus berib, bir murakkab til tizimidan boshqa bir murakkab til tizimiga ko'chiradi. Tarjimon biror bir xalq tilida yozilgan asarning asliyat matni mazmunini ikkinchi bir xalq tiliga o'girib, o'quvchini bahramand qilishdek ko'prik vazifasini bajaruvchi muhim ahamiyatga ega shaxsdir. Bunday hodisa tarjimashunoslikda ko'pincha adekvatlikni ta'minlash yo'li bilan amalga oshiriladi. Kelib chiqishi nuqtai nazardan lotincha bo'lgan bu termin – "adaequatus"⁶⁷ aynan o'xshash, to'la mos ma'nolarini anglatadi. Adekvatlik tushunchasi ekvivalentlikdan ko'ra kengroq ekanligini A.N.Fedorov va Ya.L.Reskerning ishlarida kuzatish mumkin: "Mukammal tarjima deganda, asliyatni to'liq aks ettiruvchi, unga muvofiq va u bilan tenglashadigan adekvat tarjima deyiladi"⁶⁸.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, lingvistik tarjima nazariyasiga oid bo'lgan adekvat va ekvivalent tarjima haqida quyidagi fikrni olg'a surish mumkin: adekvat tarjima ekvivalentlikning oliy darajasi bo'lib, unda asliyatning janriy – stilistik talablari, barcha lisoniy (intralingvistik) va g'ayrilisoniy (ekstralingvistik) omillar hisobga olingan, maksimal darajada hissiyot, asliyat va asliyat ruhi saqlangan bo'ladi.

Har bir adekvat tarjima, albatta, ekvivalent bo'ladi, ammo har bir ekvivalent tarjimani adekvat deb bo'lmaydi. Adekvat tarjimani yuzaga chiqaradigan eng muhim omil tarjimonning bilimi va tajribasi hisoblanadi.

G'.Salomov: "...tarjimonda yozuvchi va tanqidchi, aktyor, rassom, bastakor va olim mehnatidan nimadir bor. Bu shundan iboratki, tarjimon lingvist bo'lib lisoniy manbani tahlildan o'tkazadi, aktyor singari birovning qiyofasiga kiradi va ayni vaqtda o'zligini saqlaydi, o'sha o'girayotgan asarga, ayniqsa, o'z mehnatiga tanqidiy nazar bilan qaraydi, tarjima qilinayotgan asliyatni yaxlit holga hamda bo'laklarga bo'lib bir necha marotaba kerakli joyda ovoz chiqarib o'qiydi, "o'lik" matn orasidan muallifning jonli siymosini va qalbini qidiradi"⁶⁹, – deb ta'kidlaydi. Demak, tarjimon asardagi qahramonlar har birining ruhiyatiga kirib, ular tuygan hissiyotlarini barobar boshidan kechiradi, voqea-hodisalarga o'zi ham guvoh bo'ladi.

"Tarjima tilga yangi g'oyalar, fikrlar, tushunchalarni olib keladi. Jamiyatda yangicha ijtimoiy munosabatlar, qarashlarning qaror topishida xizmat qiladi. Adabiyotga yangi obrazlar, badiiy-tasviriy

⁶⁵ Саломов Ғ. Адабий анъана ва бадий таржима. – Тошкент: Фан, 1980. – Б. 11.

⁶⁶ Ҳамидов Х. Ўзбек қисса ва романлари турк тилида. Монография. – Тошкент: EFFECT – D, 2022. – Б. 143.

⁶⁷ Словарь иностранных слов. – М., 1979. – С. 584; 17.

⁶⁸ Fedorov A., Rasker Y. "Science and Education" Scientific Journal November 2020 / Volume 1 Issue 8 www.openscience.uz 318.

⁶⁹ <https://compling.navoiy-uni.uz/index.php/conferences2/article/view/363/366>

vositalarni armug'on etadi. Tarjima har qanday aloqalar zaminini tashkil etadi",⁷⁰ – deya G'.Salomov tarjimaga ta'rif beradi. Zamonaviy konversiya nazariyasida "ekvivalentlik" termini nisbatan yaqinda qo'llanila boshlandi, deb ishoniladi. Binobarin, P.Topper "ekvivalent" termini tarjima nazariyasiga qachon va qayerda kirganligi haqidagi fikrlar xilma-xilligini qayd etib, bu termin birinchi marta zamonaviy tarjimashunoslikda mashina tarjimasiga nisbatan qo'llanila boshlaganligini aniqladi va inson tarjimasiga 1959-yilda "Tarjimaning lingvistik jihatlari haqida" maqolasida R.Yakobson tomonidan qabul qilinishi taklif qilingan"⁷¹, – deya qayd etgan.

Mutarjimlarning ijodiy faoliyati yuzasidan olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida tarjima sifatini belgilash bo'yicha "adekvat tarjima" tushunchasi va mezonlari paydo bo'lishiga zamin yaratildi. Tadqiqotimizning obyekti bo'lgan "Alpomish" dostoni inglizcha tarjimasini tahlilida adekvat tarjima – bu kommunikatsiya ishtirokchilari tomonidan unga qo'yilgan taxminlarga, shuningdek, uni amalga oshirish shartlariga muvofiqlikni nazarda tutishi dalillandi.

Ekvivalentlikning hal qiluvchi mezoni asliyat va tarjimadagi semantika matnning asl bayoniga asar mazmunidan kelib chiqib yondashishni talab etadi. U nafaqat matnlarda, balki til shakllari ifodasining mazmun-mundarijasida ham o'z ifodasini topadi. Ekvivalentlikka nisbatan qarashlar ham diaxron va sinxron tarzda rivojlanib borgan:

- 1) denotativ – matn tarkibidagi narsa-hodisalar mazmunining saqlanishi;
- 2) konnotativ – sinonimik til vositalarini maqsadli tanlash orqali matn konnotatsiyalarini yetkazib berish;
- 3) matn-me'yoriy – matnning janr belgilariga qaratilgan nutq va til me'yorlari;
- 4) pragmatik – qabul qiluvchiga nisbatan muayyan munosabatni ta'minlovchi;
- 5) rasmiy – asliyatning transferga yo'naltirilgan badiiy-estetik, individuallashtiruvchi hamda boshqa rasmiy belgilariga mo'ljallangan bo'lishi. Adekvat tarjima "yaxshi tarjima" so'zining sinonimidir, ya'ni muayyan sharoitlarda tillararo aloqadagi zaruriy to'liqlikni taqdim etadigan tarjima hisoblanadi. Demak, tarjimaning adekvatligi tarjima matnining tarjima maqsadi bilan mutanosibligidir.

Adekvatlik mezoni faqat asliyatda tasvirlangan voqelik zarrasining muvofiqligi bo'lishi mumkinligi sababli, vositalarning ekvivalentligi, agar o'ziga xoslik bilan bo'lmasa, olingan natijaning asliyatning ta'siriga maksimal yaqinlashishi bilan aniqlanadi.

V.Komissarov ekvivalentlik sathlarini, tarjima va asliyat orasidagi semantik umumiylikning turli darajalarini quyidagicha farqlaydi: aloqa maqsadlari; vaziyatni aniqlashtirish; vaziyatlarni tasvirlash usullari; sintaktik tuzilmalarning ma'nolari; og'zaki belgilar. Ekvivalentlik – bir-biriga tenglashtirilgan til va nutq birliklarining semantik umumiyligidir⁷². Uning mazkur tasnifiga qo'shimcha qilib bugungi kungacha tarjima sifatini ta'minlab beruvchi omillar haqida bir to'xtamga kelinmaganiga guvoh bo'lish mumkin.

Kommunikativ munosabat tillararo muloqot jarayonida ishtirok etadigan barcha omillarni hisobga oladi. U tarjima qilinayotgan matn tarkibida mujassamlashgan ma'lumotlardan tashqari yana axborot beruvchining matn tashqarisida aks etgan muloqot maqsadini hamda tarjimonning bayon etilgan fikrni to'g'ri qabul qilishi uchun zaruriy ma'lumot, bilim va ko'nikmaga ega bo'lishini ham nazarda tutadiki, mazkur omillar tarjima tilida teng qiymatli kommunikativ ta'sirchanlik yaratish imkonini beradi. Tarjima jarayoniga bunday munosabat tarjima nazariyasini lingvistik tadqiqotning alohida mustaqil sohasi sifatida ajratish joizligini belgilaydi.

Filolog va tarjimonlar tomonidan uzoq vaqtdan beri o'rganib kelinayotgan tarjimaning aniqligi muammosi hozirgi vaqtda boshqa terminlarda taqdim etilmoqda, ularning asosiysi "ekvivalentlik" hisoblanadi. Bu borada ekvivalentlik bilan bog'liq masalalar azaldan olimlar, tadqiqotchilar va tarjimashunoslar e'tiborini jalb etib kelmoqda. Matn qaysi janrga tegishli bo'lishidan qat'iy nazar, u tarjimon tomonidan o'girilish jarayonida ko'pincha mutanosib ravishda leksik birliklarni saralashni taqozo etadi.

⁷⁰ Саломов Ф. Адабий аънава ва бадий таржима. – Тошкент: Фан, 1980. – Б. 14.

⁷¹ Топер П. Перевод в системе сравнительного литературоведения. – М.: Наука, 2000. – С. 176.

⁷² Комиссаров В. Современное переводоведение. – М.: Писатель, 2002. – С. 116–134.

Shunday ekan, tarjimashunoslar tomonidan qoʻllanib kelinayotgan termin “ekvivalentlik” ancha murakkab va koʻp qirrali tushuncha sifatida namoyon boʻladi.

Ushbu sohaning nazariyasi asoschilari V.Komissarov⁷³, J.Ketford⁷⁴, I.Popovich⁷⁵ va ularning tadqiqotlari mazmunini oʻz ilmiy ishlari bilan yanada boyitayotgan tarjimashunoslar asarlari bunga yaqqol dalil boʻla oladi. Ularning tarjima muammolariga bagʻishlangan asarlari hanuzgacha oʻz qiymatini yoʻqotmay kelmoqda. Shu oʻrinda adekvatlik va ekvivalentlik tushunchalariga aniqlik kiritish lozim. “Tarjimada adekvatlik – tarjima maqsadida olingan matnning asliyat bilan toʻlaqonli mutanosibliigidir”⁷⁶. Bundan kelib chiqadiki, mazkur mutanosiblik mazmuniy, uslubiy, funksional va kommunikativ jihatdan namoyon boʻladi.

Mazmuniy adekvatlik tarjima qilingan matnning asliyatdagi gʻoya va maʼnolarni toʻgʻri yetkazishini taʼminlaydi. Uslubiy adekvatlik esa asliyatdagi yozilish uslubi, ohang va emotsional tusning tarjimada ham saqlanishini taʼminlaydi. Funksional adekvatlik matnning aslida bajaradigan vazifasini tarjimada ham taʼminlashga qaratilgan boʻlsa, kommunikativ adekvatlik tarjimaning oʻquvchi yoki tinglovchiga asliyatdagi kabi taʼsir koʻrsatishini anglatadi. Shunday qilib, adekvat tarjima yaratish tarjimonning bilim va mahoratiga bogʻliq boʻlib, u nafaqat tilni, balki madaniy, tarixiy va kontekstual tafsilotlarni ham chuqur tushunishni talab qiladi.

“Ekvivalentlik hodisasini ikki turga ajratish maqsadga muvofiqdir: formal va dinamik. Formal ekvivalentlikda taqdim etilayotgan axborot nasriy janrda boʻlsa, nasr, sheʼriy janrda boʻlsa nazm janri qoidalariga toʻla muvofiqlashtirilgan holda uzatilishi muhim. Dinamik ekvivalentlikda esa maʼno jihatdan umumiy yaqinlikka eʼtibor qaratiladi”⁷⁷. XX asning qator tarjimashunoslari tarjima qonuniyatlari, tarjima turlari, adekvatlik va ekvivalentlik nazariyalarini ishlab chiqdilar. Shuningdek, tarjima sohasida leksik, frazeologik, grammatik muammolar, tarjima birliklari, stilistik vositalarni tarjima qilishga oid bir qancha muammolarning yechimi borasida keng ilmiy tadqiqotlar olib bordilar. Xalq ogʻzaki ijodi namunalarini tarjima qilishda tarjimonlarga marakkablik tugʻdiradigan asosan uch omilni aytish mumkin:

- a) asliyat va tarjima tili oʻrtasidagi farqli jihatlar muammosi;
- b) xalq ogʻzaki ijodi namunalarida stilistik vositalarning oʻziga xos xususiyatlari bilan bogʻliq muammolar;
- d) sheʼriy matnni tarjima tilida qayta yaratish muammolari.

Sheʼriy matnlarni asliyatdan tarjimaga oʻgʻirishda uchta metod taklif qilinadi: 1) epik formula; 2) variatsiya; 3) satrlar parallelligi. Folklor poetikasida dostonning tipik joylari, variatsiyalar, satrlar parallelligi kabi xususiyatlarini har qanday tilga tarjima qilish uchun tadbqiq etiladigan umumiy metodlar mavjud.

“Ekvivalentlik asliyatning tarjimaga yaqinlashuvini taʼminlovchi bir omil xolos. Matnning asliyatga yaqinlashish darajalari koʻplab omillarga, xususan, tarjimon mahorati, til va madaniyatlarning bir-biriga yaqinlik jihati va tarjima qilinayotgan matnning xarakteriga bogʻliq”⁷⁸. Keyingi yillarda tarjimashunoslik sohasida olib borilgan izlanishlar natijasida ekvivalent tarjimaga erishish muammolari yechimlariga qaratilgan yangi nazariyalar paydo boʻla boshladi.

Oʻzbek tarjimashunoslaridan Gʻ.Salomov, O.Moʻminov, N.Qambarov, X.Hamidov, R.Sharipov, E.Ochilovlar⁷⁹ badiiy matnning kommunikativ va pragmatik xususiyatlariga eʼtibor qaratib, poetik matnlar

⁷³ Комиссаров В. Современное переводоведение. – М.: П. Валент, 2000. – 298 с.

⁷⁴ Katford J. Linguistic Theory of Translation: an essay in Applied Linguistics. – London: X-press, 1965. – 169 p.

⁷⁵ Попович И. Основы переводоведение. – М.: Учитель, 1998. – 255 с.

⁷⁶ Основные понятия переводоведения (Отечественный опыт). Терминологический словарь-справочник / Отд. языкознания; Отв. редактор канд. филол. наук Раренко М.Б. – М., 2010. – С. 167.

⁷⁷ Одилова Г.К. Инглиз ва ўзбек мумтоз шеърляти таржималарида адекватлик муаммолари: филол. фан. номз. ... дисс. – Т., 2011. – Б. 89.

⁷⁸ Одилова Г.К. Инглиз ва ўзбек мумтоз шеърляти таржималарида адекватлик муаммолари: филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2011. – Б. 91.

⁷⁹ Salomov Gʻ. Til va tarjima. – Toshkent, 1966. – 103 b. // Tarjima nazariyasiga kirish. – Toshkent: Oʻqituvchi, 1978. – 152 b. // Adabiy anʼana va badiiy tarjima. – Toshkent: Fan, 1980. – 124 b. // Tarjima

tarjimalarining madaniy, kognitiv, lingvomadaniy, denotativ, germentiv jihatlarini tadqiq eta boshladilar. O‘zbek tarjimashunosligida folklor asarlarning ingliz tiliga qilingan tarjimalari yuzasidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlarning yetishmasligi tadqiqot ishimizning nafaqat murakkabligini ko‘rsatadi, balki uning ahamiyati va dolzarbligini ham yanada oshiradi. Masalan, badiiy tarjima masalalari yuzasidan ilmiy tadqiqotlar bugungi kunda ko‘plab olib borilayotgan bo‘lsa-da, o‘zbek xalq qahramonlik dostonlari tarjimasida tarjimon mahorati, uning ijodiy ishida ekvivalentlikka qay darajada erishganligini ko‘rsatuvchi tadqiqotlar sezilarli darajada kam.

Mutarjimlar folklor asarning tarjimasida aslyat mazmunini buzmasdan retseptorga yetkazish uchun dostonning ba‘zi shakliy elementlarini tadbil etadilar yoki aksincha, reseptorga ta’sir etuvchi tasviriy vositalarni qo‘llash orqali asar semantikasiga o‘zgartirish kiritishi mumkin. Shakl va mazmun uyg‘unligini ta’minlashda tarjima tiliga o‘g‘irish qiyinchiliklari tufayli aslyatning u yoki bu jihatiga putur yetishi mumkin. Tarjima jarayoni ikki yoki undan ortiq bir-biridan farqli bo‘lgan tilni puxta bilish majburiyati bilan bog‘liq bo‘lib, tarjimondan asl matn tili bilan bir qatorda matn tarjima qilinayotgan tilni mukammal va chuqur egallagan bo‘lishni talab etadi. Mazkur fikrlarni to‘liq qo‘llab-quvvatlaymiz va bu jarayonda undan tarjima usullarini ham puxta egallagan bo‘lishi zarurligini ta’kidlaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Комиссаров В. Современное переводоведение. – М.: Высшая школа, 1999. – 365 с;
2. Nida E., Charles Robert T. The Theory and Practice of Translation. – Leiden.: Brill, 1969. – P. 185;
3. Виноградов В. Введение в переводоведение. – М.: ИОСО РАО, 2001. – 298 с;
4. Саломов Ғ. Адабий анъана ва бадий таржима. – Тошкент: Фан, 1980. – 247 б.
5. Саломов Ғ. Адабий анъана ва бадий таржима. – Тошкент: Фан, 1980. – Б. 11.
6. Ҳамидов Х. Ўзбек қисса ва романлари турк тилида. Монография. – Тошкент: EFFECT – D, 2022. – Б. 143.
7. Словарь иностранных слов. – М., 1979. – С. 584.

nazariyasi asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 1983. – 102 b. // Tarjima tashvishlari. – Toshkent, 1983. – 138 b; Muminov O. History of Translation (Europe and Central Asia). – Toshkent: Mehridaryo, 2008. – 128 p. // A Guide to Consecutive Translation. – Toshkent: Tafakkur bo‘stoni. 2013. – 320 b; Қамбаров Н. Инглизча-ўзбекча универсал луғат – маълумотнома. – Тошкент, 2014. – 188 б; Sharipov R. Badiiy tarjima // O‘quv qo‘llanma. – T., 2022. – 120 b; Ҳамидов Х. Ўзбек қисса ва романлари турк тилида. Монография. – Тошкент: EFFECT – D, 2022. – Б. 143; Очиллов Э. Форсийдан ўзбекчага шеърӣ таржима муаммолари (Монография). – Тошкент, 2013. – 236 б.